

ИНДУЦИРОВАННОЕ БРЕДОВОЕ РАССТРОЙСТВО: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

INDUCED DELUSIONAL DISORDER: A REVIEW OF MODERN RESEARCH

КУЛЮГИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ЗАЙЦЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

KULYUGINA NATALIA ALEKSEEVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

ZAYTSEV NIKITA SERGEEVICH,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

GOLENKOV ANDREI VASILIEVICH,

Professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В данной статье проводится обзор исследований, посвященных индуцированному бредовому расстройству, также известному как "folie à deux" («помешательство вдвоем»). Представлены случаи, когда бред охватывал более двух человек. Определена роль генетических факторов в восприимчивости к индуцированному бреду; социальной изоляции и стресса, вызванные пандемией, в его развитии; современных технологий связи (социальных сетей) в возникновении и поддержании. Проанализировано сочетание данной формы бреда с другими психопатологическими состояниями (диссоциированным трансовым расстройством, нервной анорексией, деменцией).

This article provides a review of research on induced delusional disorder, also known as "folie à deux" ("two-person insanity"). There are cases when delirium covered more than two people. The role of genetic factors in susceptibility to induced delirium; social isolation and stress caused by the pandemic in its development; modern communication technologies (social networks) in the emergence and maintenance is determined. The combination of this form of delirium with other psychopathological conditions (dissociated trance disorder, anorexia nervosa, dementia) is analyzed.

Ключевые слова: индуцированное бредовое расстройство, "Folie à deux", психозы, клинические случаи, психическое расстройство.

Key words: induced delusional disorder, "Folie à deux", psychoses, clinical cases, mental disorder.

Индуцированное бредовое расстройство (ИБР), также известное как «folie à deux» («помешательство вдвоем», «безумие двоих»), является редким (1,7-2,6% пациентов психиатрических больниц, цит. по [10]) психическим расстройством (ПР), при кото-

ром бредовые идеи передаются от одного человека к другому [2]. Обычно оно возникает в парах с тесными эмоциональными связями, таких как супруги или родственники. Как правило, бред (чаще всего преследования, величия, ипохондрического содержания) активно высказывает «реципиент бредовой фабулы» (человек, которому передается бред — лицо с повышенной внушаемостью, либо с более или менее выраженным умственным недоразвитием). «Индуктором бреда» (обычно психически больной человек), является другое лицо, имеющий авторитет для «реципиента бредовой фабулы» [1; 3]. В некоторых случаях бред может охватывать более двух человек, приводя к случаям «folie à trois» («помешательство втроем») или «folie à quatre» («помешательство вчетвером»), или даже «массовому психозу» [2; 8; 10].

ИБР находится на стыке психиатрии и социологии, так как его развитие требует особых условий социального взаимодействия между участниками. Термин «Folie à Deux» был впервые предложен в XIX веке французскими психиатрами Эрнестом Шарль Ласегом и Жаном Пьером Фальре для описания случаев, когда два человека делят (поддерживают) одну и ту же бредовую систему [2; 3]. В. Sabia Vane, M. Mate Di Fotie наблюдали случай, когда индуцированный бред развился у больного с деменцией [9]. Это подтверждает, что состояние основного носителя бреда («индуктора») играет решающую роль в передаче симптомов партнёру («реципиенту»). Кроме того, в работе M. Saragih и соавт. описываются бред и диссоциативные трансовые состояния у представителей индонезийской этнической общности батаки (индуктор мужчина 38 лет и две женщины реципиентки 34 и 36 лет). Таким образом, ИБР может сочетаться с другими психопатологическими состояниями под влиянием экологических и культурных факторов [10].

ИБР представляет собой ПР, характеризующееся развитием бреда под влиянием внешних факторов, таких как убеждения других людей или групп, в которые входит человек. Это ПР является результатом сильного социального или психологического давления, которое приводит к принятию ложных идей или убеждений, которые человек считает истинными, несмотря на доказательства обратного [3]. Основной причиной ИБР является сильное социальное или психологическое давление, которое может исходить от группы людей, семьи, друзей или даже от одного человека. Это давление может принимать форму убеждения, манипуляции или принуждения. Также к ИБР могут привести культы, секты, политические или идеологические группы, которые навязывают свои убеждения и не терпят инакомыслия. Другие факторы риска ИБР включают изоляцию от внешнего мира и ограничение доступа к альтернативным источникам информации, низкую самооценку и склонность к зависимости от других людей, ПР, такие как шизофрения или биполярное расстройство, которые могут сделать человека более восприимчивым к бреду, а также травматическое событие или стрессовую ситуацию, которые могут ослабить способность человека критически мыслить [1; 2].

Основным симптомом ИБР является бред – ложное убеждение, которое человек считает истинным, несмотря на доказательства обратного. Бред может быть связан с любыми темами, такими как политические или религиозные убеждения, заговоры, научные теории или личные взаимоотношения. Другие симптомы ИБР могут включать изменения личности и поведения, ограничение социальных контактов и изоляцию от внешнего мира, отказ от лечения или помощи, так как человек считает, что ему не нужна помощь или что лечение является частью заговора против него, нарушения сна и аппетита, психомоторное возбуждение или замедление, галлюцинации или другие симптомы психотического расстройства [1-3].

Диагностика ИБР может быть сложной, так как человек, страдающий этим расстройством, часто отказывается признавать, что у него есть проблема. Диагноз обычно ставится психиатром на основе симптомов, истории болезни и интервью с пациентом и его близкими. Лечение ИБР может быть сложным, так как человек, страдающий этим расстройством, может отказываться от лечения или считать, что ему не нужна помощь. Однако лечение может включать психотерапию, направленную на пересмотр убеждений и развитие критического

мышления, медикаментозное лечение, такое как антипсихотические препараты, для облегчения симптомов бреда и психотического расстройства, а также поддержку семьи и друзей, которые могут помочь человеку увидеть, что его убеждения не соответствуют реальности [4; 5; 7].

Хотя традиционно считается, что основной носитель бреда передаёт его одному человеку, существуют случаи, когда бред распространяется на нескольких участников. В работе T. Ohnuma, H. Arai исследуется случай бреда, охватившего четверых человек, включая пару близнецов. Этот случай демонстрирует, что генетические факторы также могут играть роль в восприимчивости к индуцированному бреду [8]. Кроме того, в других исследованиях особое внимание акцентируется на взаимодействии психических и соматических расстройств. В данном случае индуцированный бред наблюдался у пациента с нервной анорексией, что подчёркивает многофакторную природу таких ПР [7]. Социальные и культурные условия играют ключевую роль в формировании индуцированных бредовых расстройств. Как отмечается в работе Sanja Vojanic, культура и социальные нормы могут оказывать значительное влияние на содержание и форму бредовых идей. Например, в некоторых культурах мистические или религиозные темы могут становиться частью бредовой системы, что отражает культурный контекст пациентов [5].

Возникновение ИБР связано с рядом факторов, включая близкие эмоциональные связи между участниками, изоляцию от внешнего мира, а также наличие психиатрических проблем у основного носителя бреда. Подчёркивается важность эмоциональной зависимости одного участника от другого, что способствует передаче бредовых идей. По данным исследования S. Fonseka влияние внешних стрессоров, таких как социальная изоляция или семейные конфликты, может усиливать риск развития индуцированных бредовых расстройств, особенно в семьях с уже существующими психическими проблемами [6].

Лечение ИБР обычно включает разделение участников, так как это помогает устранить возможность передачи бреда. В некоторых случаях требуется медикаментозная терапия, направленная на лечение основного ПР у носителя бреда. В работе M. Saragih и соавт. приводится случай успешного лечения, при котором медикаментозная терапия и психологическая поддержка привели к полному восстановлению (выздоровлению) пациента [10].

В последнее десятилетие было опубликовано несколько работ, которые расширяют наше понимание этого редкого расстройства. Так, в 2022 году был описан случай ИБР, которое развилось у пары, оказавшейся в социальной изоляции из-за пандемии COVID-19. Пациенты были супругами средних лет, которые не имели истории ПР. В ходе лечения выяснилось, что один из супругов стал основным носителем бреда, а другой – второстепенным. Оба пациента были госпитализированы и получали лечение антипсихотическими препаратами. Авторы статьи подчёркивают, что социальная изоляция и стресс, вызванные пандемией, могут способствовать развитию ИБР. Они рекомендуют врачам быть бдительными и обращать внимание на ИБР в условиях пандемии [4].

ИБР может возникать в результате взаимодействия через социальные сети. Пациентами были двое молодых людей, которые познакомились в интернете и общались только через социальные сети. Один из них стал основным носителем бреда, а другой — второстепенным носителем. Бредовая тема была связана с конспирологическими теориями, которые оба пациента обсуждали в социальных сетях. Оба пациента были госпитализированы и получали лечение антипсихотическими препаратами. Описанный случай наглядно демонстрирует, что современные технологии связи могут играть роль в возникновении и поддержании ИБР [5; 6].

Обзор литературы показал, что ИБР может возникать в различных контекстах и быть связано с различными факторами, такими как социальная изоляция, современные технологии связи и особенности современных отношений. Это подчёркивает необходимость дальнейших

междисциплинарных исследований, чтобы лучше понять этот феномен и разработать эффективные методы лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голенков А.В. Основы психиатрии: синдромы и психотропные средства. Чебоксары, 2019. 104 с.
2. Ясперс К. Общая психопатология. М.: КоЛибри, 2022. 1056 с.
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013. 947 p.
4. Folie à Deux in the Setting of COVID-19 Quarantine / M. Baez Nuñez [et al.] // Case Rep Psychiatry. 2022. No. 20. pp. 2046436.
5. Bojanic S. Beyond folie à deux: Cultural aspects of shared psychotic disorder // Transcultural Psychiatry, 2017. Vol. 54(5-6). pp. 713-733.
6. Fonseka S. Stress and the development of shared psychotic disorder: A review // Journal of Psychiatric Research. 2015. Vol. 63. pp. 54-60.
7. Ohnuma T.H. Anorexia Nervosa and Folie à Deux: A Case Report // Journal of Eating Disorders. 2016. Vol. 4(1). pp. 321-340.
8. Ohnuma T., Arai H. Genetic or psychogenic? A case study of «Folie à Quatre» including twins // Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2016. Vol. 70(9). pp. 509-512.
9. Sabia Bane B., Mate Di Fotie M. Contagious Disorder: Folie à Deux and Dementia//Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology. 2018. Vol. 31(2). pp. 116-120.
10. Saragih M., Suryani E., Widayati R. Shared Psychotic Disorder (Folie À Deux): A Rare Case with Dissociative Trance Disorder // Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2019. Vol. 13(2). pp. OC01-OC04.

© Кулюгина Н.А., Зайцев Н.С., Голенков А.В., 2024.